

Г. Н. Зобова

ПОСВЯЩАЕТСЯ 30-ЛЕТИЮ НАРОДНОЙ УКРАИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Образование. Интеллигентность. Культура: справ. издание / Нар. укр. акад., [сост.: Г. Н. Зобова, С. М. Батманова; В. Н. Билык; С. В. Воробьева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Изд-во НУА, 2020. – 176 с.

В название справочного издания «Образование. Интеллигентность. Культура» заложен девиз Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» (ХГУ «НУА»), сформулированный в 1991 году, во время основания уникального учебного заведения непрерывного образования. Девиз «Образование. Интеллигентность. Культура» сохраняется в Концепции развития НУА на период до 2035 года, принятой Ученым советом академии в 2019 году.

Основная миссия любого учебного заведения – образование и воспитание человека, формирование личности, способной к постоянному самосовершенствованию и улучшению окружающей действительности. Девиз Народной украинской академии напрямую выходит на реализацию этой задачи. Деятельность педагогов при таком подходе должна быть направлена на формирование современного интеллигентного человека, способного достигать жизненного успеха благодаря интеллекту и универсальным представлениям об интеллигентности и профессионализме, общей культуре, гуманистическим ценностям, используя потенциал непрерывного образования в условиях инновационного развития и постоянных социальных изменений.

В 2021 году Народная украинская академия отмечает 30 лет со дня основания. Успешное формирование высоких качеств личности на протяжении трех десятилетий – следствие верности девизу НУА «Образование. Интеллигентность. Культура». Предлагаемое издание посвящается юбилею единственного в Украине учебно-образовательного комплекса нового типа, который обеспечивает условия для получения непрерывного образования.

В совершенствовании нравственно-духовного мира человека немалую роль играет усвоение сокровищ человеческой мудрости. Великие мыслители, писатели, художники разных эпох и народов оставили богатейшее энциклопедическое наследие, занимающее почетное место в истории развития мировой культуры. Важнейшей частью общей культуры человека является высокая культура его устной и письменной речи, умение пользоваться всеми выразительными средствами языка, стремление к тому, чтобы беречь и приумножать их. Такими выразительными средствами (среди многих других) являются афоризмы, извлеченные из трудов выдающихся людей.

Афоризмы всегда привлекали внимание людей. Интерес к афористике возник потому, что в силу своей универсальности афоризмы соответствуют духу эпохи, они одинаково близки как к науке, так и к искусству, в них органично взаимодействуют принципы научного и художественного творчества. Закономерно поэтому то, что многие выдающиеся ученые являлись одновременно и творцами афоризмов. Афористика является своеобразным звеном между наукой и искусством. Выразительность и образность сближают афоризмы с художественной литературой; свойство синтеза мыслей, установление связи между явлениями, точность и лаконизм роднят их с наукой.

Данное издание представляет афоризмы великих мыслителей об образовании и воспитании, интеллигентности и культуре от античности до современности. Современные ученые и педагоги, так же, как и мыслители прошлого, постоянно находятся с нами в диалоге на страницах монографий, статей, обсуждают проблемы образования, интеллигентности и культуры на конференциях, во время дискуссий и чтения лекций. Их размышления о сущности образования, основных характеристиках интеллигентного человека, о миссии культуры в облагораживании общества могут составить надежную основу для формирования у читателя своей собственной позиции, для корректировки стратегических и тактических задач в осуществлении своих жизненных стратегий.

Образование носит культурно-исторический характер, являясь составной частью культуры. Оно выполняет функции обучения,

воспитания и развития человека, передачи культуры от поколения к поколению. Социальный прогресс оказался возможным, потому что каждое новое поколение людей овладевало социальным и духовным опытом предков, развивало и передавало его потомкам. И сегодня уже невозможно представить образование в отрыве от культуры, и наоборот. Человек, образовываясь и приобретая знания, в то же время приобщается к культуре и сам становится транслятором культурных универсалий, становится интеллигентным человеком.

Интеллигенция не просто социальная группа образованных людей. Это еще и специфическая общность, видящая смысл своего существования в том, чтобы нести плоды образованности (культуры, просвещения, науки и пр.) в массы, и расценивающая эту деятельность как свою главную культурно-историческую миссию. Интеллигентность – это свойство человека, выражающееся в настроенности на культуру, на разум, на понимание, в ощущении ценности и необходимости культуры.

Одна из основных задач образования состоит в подготовке не только профессионала, но и богатой духовно-нравственной личности, способной к самореализации, самообразованию, самообучению. Именно в процессе обучения закладываются основы тех качеств, с которыми человек вступит в новую для него сферу профессиональной деятельности.

Предлагаемое справочное издание «Образование. Интеллигентность. Культура» состоит из трех разделов:

- раздел I посвящен афоризмам об образовании, науке, а также об учителе и его роли в современном мире;
- в разделе II рассматриваются вопросы интеллигенции и интеллигентности как неотъемлемого качества культурного человека;
- в разделе III представлены изречения о воспитании, о воспитателе и воспитанниках, о нравственных ценностях воспитания.

Раздел I значительно больше по объему, чем разделы II и III, так как образование и наука – это фундамент, который касается всех направлений и обеспечивает достижение главной цели, заключающейся в гармоничном развитии личности, повышении интеллектуального и культурного потенциала общества.

В конце книги даны сведения об авторах и их фотографии.

Тридцать лет назад, создавая учебное заведение нового типа, Народную Украинскую Академию, энтузиасты-новаторы девизом своего вуза избрали очень емкие, непреходящие слова-понятия: «Образование. Интеллигентность. Культура». И неуклонно следуют претворению их в жизнь в учебно-воспитательном процессе, проповедуя культ нравственности, культуры во всех ее проявлениях, предлагая школьникам и студентам, сотрудникам полноценное культурное питание, умноженное на нравственность, духовность, интеллект, устремление каждого и развитие всех.